

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3 (161)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарров,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

*Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет*

2025, № 3 (161)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 34

Заказ 167

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Таирова С.Б., Мухамадиева Л.А.
Септал туғма юрак нуксонлари бўлган болаларда жисмоний ривожланиш хусусиятлари

Тухтаев Ф.М.
Особенности клинической картины перекрута яичка и его придатка у детей

Умаркулов З.З., Нурмурзаев З.Н., Хайитова С.А., Бурибоев А.А.
Пункционно-навигационные методы лечения серомы после операции герниоаллопластики: эффективность ультразвукового контроля и перспективы минимизации послеоперационных осложнений

Уразбаева Г.Х., Ким О.А., Сулайманова З.И.
Миофасциал оғрик синдромини халқ табобати усуллари асосида оптималлаштириш

Хайдарова Ф.А., Кенджаева К.Ш., Ходжаева Э.С.
Важность определения метаболитов витамина B12 у пациентов с сахарным диабетом 2 типа

Хамидов О.А., Жуманов З.Э., Усаров М.Ш.
Бачадон касалликларининг ультратовуш диагностикаси асосида статистик ва морфологик таҳлили

Хатамов Ж.А.
Последовательность лечения осложненных форм хронического гнойного среднего отита и ассоциированной тугоухости

Худойбердиева Г.М., Аметова А.С., Хамидов О.А.
Паркинсон касаллигида магнит-резонанс томографиянинг имкониятлари

Хурсанов Ё.Э.
Обоснование применения ненапряжной аллопластики в лечении ущемлённых грыж передней брюшной стенки

Шоназаров И.Ш., Сувонов М.Т., Шоназаров С.И.
Факторы риска развития рецидивных вентральных грыж

Элмуратов Ф.Қ.
Қорин бўшлиғи ёпиқ жароҳатларида минивазив диагностика ва даволаш усуллари

Янова Э.У., Уроков Ф.И., Таштуробов А.Д.
МРА усулида киммерле аномалиясида ангиодисплазия турлари

129 *Tairova S.B., Mukhamadieva L.A.*
Features of physical development in children with septal congenital heart defects

132 *Tukhtaev F.M.*
Features of the clinical picture of testicular torsion and its appendage in children

136 *Umarkulov Z.Z., Nurmurzaev Z.N., Khaitova S.A., Buriboev A.A.*
Puncture-navigation methods of seroma treatment after hernialloplasty: efficiency of ultrasonic control and prospects for minimizing postoperative complications

139 *Urazbaeva G.H., Kim O.A., Sulaimonova Z.I.*
Optimization of myofascial pain syndrome treatment based on traditional medicine methods

142 *Khaidarova F.A., Kendjaeva K.Sh., Khodjaeva E.S.*
The importance of determining vitamin B12 metabolites in patients with type 2 diabetes

146 *Khamidov O.A., Jumanov Z.E., Usarov M.Sh.*
Statistical and morphological analysis of uterine diseases based on ultrasound diagnostics

151 *Khatamov J.A.*
Sequence of treatment of complicated forms of chronic purulent otitis media and associated hearing loss

157 *Khudoiberdieva G.M., Ametova A.S., Khamidov O.A.*
Capabilities of magnetic resonance imaging in parkinson's disease

161 *Khursanov Yo.E.*
Clinical justification for the use of tension-free hernioplasty in the treatment of strangulated ventral hernias

166 *Shonazarov I.Sh., Suvonov M.T., Shonazarov S.I.*
Risk factors for recurrent ventral hernias

169 *Elmuratov G.K.*
Mini-invasive methods of diagnostics and treatment for closed abdominal injuries

173 *Yanova E.U., Urokov F.I., Toshturobov A.D.*
Angiodysplasia variants in kimmerle anomaly by mra method

Экспериментальные исследования

Experimental studies

Амонова Г.У.
Чақалоқлар нафас бузилиши синдромида мия структураларидаги морфологик белгилар

Дехканова Н.Т., Орипов Б.Ф.
Айрим сут эмизувчилар ўн икки бармоқ ичак иммун тузилмаларининг морфологияси ва уларнинг ичак бўшлиғи билан алоқаси

Жуманов З.Э., Очиллов Ж.Т.
Гонартрозда тизза бўғими тузилмаларидаги ўзгаришларнинг патоморфологик жиҳатлари

Йигиталиев С.Х., Мардонов Ж.Н., Худайберганова Н.Ш., Очиллов Ж.У.
Эффективность подслизистого введения геля хемобен при лазерной мукозэктомии желудка

Усмонов У.Д.
Разработка и экспериментальная оценка геля для первичной антисептической обработки ранений мягких тканей

180 *Amonova G.U.*
The morphological signs of brain structures of newborns in respiratory failure

183 *Dehkanova N.T., Oripov B.F.*
Morphology of immune structures of the duodenum of some mammals and their connections with its cavity

185 *Jumanov Z.E., Ochilov J.T.*
Pathomorphological aspects of changes in knee joint structures in gonarthrosis

187 *Yigitaliev S.Kh., Mardonov J.N., Khudaiberganova N.Sh., Ochilov J.U.*
Effectiveness of submucosal injection of hemoben gel in laser mucosal resection of the stomach

194 *Usmonov U.D.*
Development and experimental evaluation of a gel for primary antiseptic treatment of soft tissue wounds

ВАЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАБОЛИТОВ ВИТАМИНА В12 У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Хайдарова Феруза Алимовна, Кенджаева Камила Шамухтаровна, Ходжаева Эльмира Садуллаевна
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии имени акад.
Ё.Х. Туракулова, Республика Узбекистан, г. Ташкент

2-ТУР ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ВИТАМИН В12 МЕТАБОЛИТЛАРИНИ АНИҚЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ

Хайдарова Феруза Алимовна, Кенджаева Камила Шамухтаровна, Ходжаева Эльмира Садуллаевна
Академик Ё.Х.Туракулов номидаги Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт
маркази, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.

THE IMPORTANCE OF DETERMINING VITAMIN B12 METABOLITES IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES

Khaidarova Feruza Alimovna, Kendjaeva Kamila Shamukhtarovna, Khodjaeva Elmira Sadullaevna
Republican Specialized Scientific-and-Practical Medical Centre of Endocrinology named after academician
Yo.Kh.Turakulov, Republic of Uzbekistan, Tashkent

e-mail: kamila_beautiful1989@mail.ru

Резюме. Витамин В12 (кобаламин) ҳужайра метаболизмида ва асаб тизимини сақлаида асосий роль ўйнайди. В12 витамини этишмовчилиги турли неврологик касалликларга, шу жумладан полиневопатияга олиб келиши мумкин. В12 витамини этишмаслигидан келиб чиққан полиневопатия диабетик полиневопатияга тақлид қилиши мумкин, бу эса таъхис ва даволашни қийинлаштиради. Ушбу мақола В12 этишмовчилиги полиневопатияси бўлган беморларнинг ҳолатини баҳолашнинг ягона мезони сифатида қонда В12 витамини даражасини мунтазам ўлчаши самарасизлигини кўриб чиқади ва ҳомосистеин ва метилмалон кислотаси каби В12 витамини метаболитларининг аҳамиятини таъкидлайди. Тадқиқотимизнинг мақсади 2-тоифа диабет билан оғриган беморларда В12 витамини этишмовчилиги ва В12 витамини метаболитлари (ҳомосистеин ва ММС) ўртасидаги боғлиқликни ўрганиши эди. Материаллар ва усуллар. Биз метформинни камида 6 ой давомида гипогликемик восита сифатида қабул қилган 2-тоифа диабет билан оғриган 39 беморни қамраб олган кесма тадқиқот ўтказдик. Натижалар ва муҳокама. Беморларнинг ўртача ёши $60,7 \pm 10,0$ йил, қандли диабетнинг ўртача давомийлиги $7,2 \pm 5,4$ йил, Метформинни кунига ўртача $1466,7 \pm 544,9$ мг дозада қабул қилишининг ўртача давомийлиги $5,5 \pm 4,7$ йил. Барча беморларда В12 витамини этишмовчилиги аниқланди - қонда В12 витаминининг ўртача даражаси $135,7 \pm 40,4$ нг/мл (197-771 нг/мл меъёр билан). Ўртача ҳомосистеин даражаси $12,8 \pm 2,6$ мкмол/л (нормал 0,5-8,0 мкмол/л), метилмалон кислотасининг ўртача даражаси $342,2 \pm 139,0$ нг/мл (нормал 0-400 нг/мл) эди. В12 витаминининг қон даражасини ўлчаши, айниқса диабетга тақлид қилувчи полиневопатия мавжудлигида, этишмовчиликнинг ишончли кўрсаткичи эмас. Тўғри таъхис қўйиши ва самарали даволаш функционал тестлар, ҳомосистеин мониторинги ва клиник баҳолашни ўз ичига олган мултифакториал ёндашувни талаб қилади. Бу беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилайди ва қайтарилмас неврологик шикастланиши хавфини камайтиради.

Калим сўзлар: витамин В12, ҳомосистеин, метформин, метилмалон кислотаси, 2-тоифа қандли диабет, полиневопатия.

Abstract. Vitamin B12 (cobalamin) plays a key role in cell metabolism and nervous system maintenance. Vitamin B12 deficiency can lead to various neurological disorders, including polyneuropathy. Polyneuropathy caused by vitamin B12 deficiency can mimic diabetic polyneuropathy, making diagnosis and treatment difficult. This article reviews the ineffectiveness of routine measurement of vitamin B12 blood levels as the sole criterion for assessing the status of patients with B12-deficiency polyneuropathy and highlights the importance of vitamin B12 metabolites such as homocysteine and methylmalonic acid. The purpose of our study was to study the relationship between vitamin B12 deficiency in patients with type 2 diabetes mellitus and vitamin B12 metabolites (homocysteine and MMC). Materials and methods. We conducted a cross-sectional study involving 39 patients with type 2 diabetes who took Metformin as an antihyperglycemic drug for at least 6 months. Results and discussion. The average age of the subjects was 60.7 ± 10.0 years, the average duration of diabetes was 7.2 ± 5.4 years, the average duration of taking Metformin was 5.5 ± 4.7 years at an average dose of 1466.7 ± 544.9 mg per day. All patients were found to have vitamin B12 deficiency – the average blood vitamin B12 level

was 135.7 ± 40.4 pg/ml (normal 197-771 pg/ml). The average homocysteine level was 12.8 ± 2.6 μ mol/l (normal 0.5-8.0 μ mol/l), the average methylmalonic acid level was 342.2 ± 139.0 pg/ml (normal 0-400 pg/ml). Measuring vitamin B12 levels in the blood is not a reliable indicator of deficiency, especially in the presence of polyneuropathy mimicking diabetes. A multifactorial approach, including functional tests, homocysteine monitoring, and clinical assessments, is necessary for accurate diagnosis and effective treatment. This will improve the quality of life of patients and reduce the risk of irreversible neurological damage.

Key words: vitamin B12, homocysteine, metformin, methylmalonic acid, type 2 diabetes mellitus, polyneuropathy.

Введение. Витамин В12 (кобаламин) играет ключевую роль в метаболизме клеток и поддержании нервной системы. Недостаток витамина В12 может привести к различным неврологическим расстройствам, включая полинейропатию. Полинейропатия, вызванная дефицитом витамина В12, может имитировать диабетическую полинейропатию, что затрудняет диагностику и лечение. В данной статье рассматривается неэффективность обычного измерения уровня витамина В12 в крови как единственного критерия для оценки состояния пациентов с В12-дефицитной полинейропатией и подчеркивается значение метаболитов витамина В12, таких как гомоцистеин и метилмалоновой кислоты [4, 8].

Дефицит витамина В12 приводит к нарушению синтеза миелина, что вызывает повреждение периферических нервов. Симптомы включают слабость, онемение, покалывание и боли в конечностях, что также характерно для диабетической полинейропатии. Диагностика В12-дефицитной полинейропатии требует комплексного подхода, включая оценку симптоматики, неврологическое обследование и дополнительные исследования [2, 6, 10].

Нормальные значения: Уровень витамина В12 в сыворотке может оставаться в пределах нормы даже при наличии дефицита, поскольку в организме могут присутствовать нестабильные формы витамина или резервные запасы [1, 3, 5, 7].

Влияние других факторов: На уровень витамина В12 могут влиять различные физиологические и патофизиологические факторы, включая состояние печени, наличие анемии и использование определенных медикаментов [3, 9].

Необходимость в функциональных тестах: Для более точной оценки статуса витамина В12 рекомендуется проводить функциональные тесты, такие как уровень метилмалоновой кислоты (ММК) и гомоцистеина, которые более чувствительны к недостатку витамина.

Терапия метформином может приводить к дефициту витамина В12, вероятно, из-за воздействия на кишечное всасывание витамина и уменьшения его транспортировки. У пациентов, принимающих метформин, наблюдается повышенный риск дефицита витамина В12, особенно при длительном применении (более 4–5 лет).

Для пациентов на метформине рекомендуется периодически проверять уровень витамина В12, особенно если у них возникают неврологические симптомы или другие признаки дефицита. В некоторых случаях может быть рекомендовано регулярное введение витамина В12 (инъекции или таблетки) для профилактики дефицита.

Внутримышечное введение витамина В12 (обычно 1000 мкг) может быстро восполнить дефицит,

достигая терапевтического эффекта в короткие сроки. Инъекции рекомендуется проводить раз в месяц после начальной терапии.

Пероральные формы витамина В12 (например, 1000–2000 мкг в день) могут быть эффективными, но требуют более длительного времени для достижения терапевтического эффекта. Эффективность может варьироваться в зависимости от состояния всасывания в кишечнике.

Рекомендуется проводить инъекции витамина В12 на протяжении как минимум 6–12 месяцев, особенно если уровень витамина В12 в крови остаётся на низком уровне или если наблюдаются симптомы дефицита. После этого можно рассмотреть возможность поддерживающей терапии (например, один раз в 1–3 месяца).

При пероральном применении витамина В12, лечение обычно рекомендуется на протяжении длительного времени (не менее 12 месяцев) для профилактики дефицита, особенно у пациентов, принимающих метформин более 4–5 лет. Поддерживающая доза может составлять 1000–2000 мкг в день.

Повышенные уровни гомоцистеина указывают на недостаток метаболизма витамина В12 и могут коррелировать с тяжестью неврологических симптомов. Целевые уровни гомоцистеина в крови составляют менее 15 мкмоль/л. Гомоцистеин (Гц) — это небелковая тиолсодержащая аминокислота, эндогенно высвобождаемая в качестве побочного продукта реакций трансметилирования метионина. Гц является промежуточным продуктом при метаболизме аминокислот метионина и цистеина. Гипергомоцистеинемия (Ггц) [3] используется как прогностический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, прогрессирования инсульта, скрининга дефицита витаминов группы В. Две органические системы, в которых Гц оказывает наиболее вредное воздействие, — это сердечно-сосудистая и нервная системы. В плазме 99 % Гц связывается с белками, включая цистеин и цистеинилглицин по дисульфидным связям, и только 1 % находится в свободной восстановленной форме. Уровень Гц может быть повышен за счет дефектного метаболизма метионина, обусловленного генетическими дефектами транскрипции ферментов, ответственных за метаболизм Гц, или дефицитом кофакторов, участвующих в этих путях, таких как витамины В6, В12 и фолиевая кислота [5].

Метилмалоновая кислота является биомаркером, используемым для выявления дефицита витамина В12. В нормальных условиях витамин В12 необходим для правильного метаболизма метилмалоновой кислоты. Однако при дефиците витамина В12 фермент, ответственный за превращение метилмалоновой кислоты в другую субстанцию, не активируется должным образом. Это приводит к увеличению метилмалоновой кислоты в организме.

Таблица 1. Уровень витамина В12, гомоцистеина и ММК в зависимости от формы ДПНП

Форма ДПНП	НвА1с, %	Вит В12, пг/мл	Гомоцистеин, мкмоль/л	ММК, пг/мл
Бессимптомная (n=4)	9,37±2,26	135,1±63,5	13,1±3,3	332,9±137,5
Сенсорная (n=14)	9,1±2,2	140,6±35,1	13,0±2,3	384,5±141,7
Сенсо-моторная (n=14)	10,1±2,3	131,2±44,9	12,8±2,9	288,9±128,1

Некоторые клинические наблюдения показывают, что пациенты с явной симптоматикой полинейропатии могут иметь нормальный уровень витамина В12 в крови. Это подчеркивает необходимость проведения дополнительных тестов для более точной диагностики и лечения.

Для диагностики полинейропатии необходимо учитывать как уровень витамина В12, так и сопутствующие клинические проявления, результаты функциональных тестов и медицинскую историю пациента.

При подтвержденном дефиците витамина В12 целесообразно начать заместительную терапию, даже если уровень витамина в сыворотке находится в пределах нормы. Это может помочь улучшить неврологические симптомы.

Рекомендуется регулярный мониторинг состояния пациентов, включая оценку симптомов и функциональных тестов, что позволит своевременно корректировать лечение.

Регулярно отслеживать неврологические симптомы: обращая внимание на улучшение или ухудшение ощущений, таких как онемение, покалывание, слабость и боли в конечностях.

Проводить специальные тесты: такие как оценки чувствительности и функции периферических нервов (например, электромиография и исследование скорости проведения импульсов).

Соблюдать общую клиническую картину: включая общее состояние здоровья, уровень энергии и функционирование в повседневной жизни.

Целью нашего исследования было изучение взаимосвязи дефицита витамина В12 у пациентов сахарным диабетом 2 типа с метаболитами витамина В12 (гомоцистеин и ММК)

Материалы и методы. Мы провели одномерное исследование с участием 39 пациентов с СД 2 типа, принимавших в качестве сахароснижающего препарата Метформин в течение не менее 6 месяцев. Уровень контроля гликемии оценивался по уровню гликированного гемоглобина. Уровень витамина В12, гомоцистеина и метилмалоновой кислоты определялся методом ИХЛА. Оценка симптомов и степени диабетической полинейропатии проводилась согласно стандартной оценки болевой, тактильной, температурной, вибрационной чувствительности, рефлексов, пульсации артерий стоп, снижения чувствительности и наличие парестезий. Статистическая обработка проводилась с помощью пакета программ Microsoft Excell. Статистически значимыми различия принимались при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. Средний возраст обследованных составил $60,7 \pm 10,0$ лет, средняя длительность СД $7,2 \pm 5,4$ года, средняя длительность приема Метформина $5,5 \pm 4,7$ лет в средней дозе $1466,7 \pm 544,9$ мг в сутки.

У всех пациентов был выявлен дефицит витамина В12 – средний уровень витамина В12 в крови составил $135,7 \pm 40,4$ пг/мл (при норме $197-771$ пг/мл).

Средний уровень гомоцистеина составил $12,8 \pm 2,6$ мкмоль/л (норма $0,5-8,0$ мкмоль/л), средний уровень метилмалоновой кислоты – $342,2 \pm 139,0$ пг/мл (норма $0-400$ пг/мл).

При анализе уровня витамина В12, гомоцистеина и ММК в зависимости от формы ДПНП, было отмечено, что несмотря на отсутствие различий в контроле гликемии (уровень НвА1с был выше целевых показателей при всех формах ДПНП и не имел достоверных отличий между группами), а также в уровне витамина В12, который был низким во всех изученных группах, с некоторой недостоверной тенденцией к снижению у пациентов с сенсо-моторной формой ДПНП, уровень гомоцистеина был повышен у всех пациентов, уровень ММК имел тенденцию к снижению по мере нарастания тяжести ДПНП, однако находился в пределах референсных значений.

Корреляция уровня гомоцистеина с уровнем витамина В12, со стадией ДПНП и с дозой Метформина была слабой и недостоверной ($r=0,13; 0,12; -0,04$ и $-0,05$, соответственно). Относительно уровня ММК, получена слабая корреляционная связь с уровнем витамина В12 ($r=0,24$) и дозой Метформина ($r=-0,27$). Интересно, что длительность приема Метформина имела положительную слабую корреляцию с уровнем гомоцистеина ($r=0,24$), тогда как уровень ММК имел слабую отрицательную корреляцию с длительностью диабета ($r=-0,23$).

Вывод. Измерение уровня витамина В12 в крови не является надежным индикатором дефицита, особенно при наличии полинейропатии, мимикрирующей диабетическую. Для точной диагностики и эффективного лечения необходимо использовать многофакторный подход, включая функциональные тесты, мониторинг гомоцистеина и клинические оценки. Это позволит улучшить качество жизни пациентов и снизить риск необратимых неврологических повреждений.

Литература:

- Beulens JW, Hart HE, Kujs R, et al. Influence of duration and dose of metformin on cobalamin deficiency in type 2 diabetes patients using metformin. *Acta Diabetol.* 2015;52(1):47-53. doi: 10.1007/s00592-014-0597-8.
- Chapman LE, Darling AL, Brown JE. Association between metformin and vitamin B12 deficiency in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. *Diabetes Metab.* 2016;42(5):316-327. doi: 10.1016/j.diabet.2016.03.008.
- de Jager J., Kooy A., Leher P. et al. Long term treatment with metformin in patients with type 2 diabetes and risk of vitamin B12 deficiency: randomised placebo controlled trial. *BMJ* 2010;340 (7):c2181.
- Devalia V., Hamilton M., Molloy A., British Committee for Standards in Haematology. Guidelines for the diagnosis and treatment of cobalamin and folate disorders. *Br J Haematol.* 2014; 166(4): 496–513.
- Fedosov S., Brito A., Miller J. et al. Combined indicator of vitamin B12 status: modification for missing

biomarkers and folate status and recommendations for revised cut-points. Clin Chem Lab Med 2015; 53(8): 1215–1225.

6. Harrington D. Laboratory assessment of vitamin B12 status. J Clin Pathol. 2017; 70(2): 168-173.

7. Kumthekar A., Gidwani H., Kumthekar A. Metformin Associated B12 Deficiency. Journal of the Association of Physicians of India. 2012; 60: 58–59.

8. Langan R., Goodbred A. Vitamin B12 Deficiency: Recognition and Management. Am Fam Physician. 2017; 96(6): 384-389.

9. Li J., Shi M., Zhang H. et al. Relation of homocysteine to early nephropathy in patients with Type 2 diabetes. Clin. Nephrol. 2012; 77 (4): 305–310.

10. Loikas S., Koskinen P., Irjala K. Vitamin B12 deficiency in the aged: a population-based study. Age and Ageing. 2007; 36 (3): 177–183.

ВАЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАБОЛИТОВ ВИТАМИНА В12 У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Хайдарова Ф.А., Кенджаева К.Ш., Ходжаева Э.С.

Резюме. Витамин В12 (кобаламин) играет ключевую роль в метаболизме клеток и поддержании нервной системы. Недостаток витамина В12 может привести к различным неврологическим расстройствам, включая полинейропатию. Полинейропатия, вызванная дефицитом витамина В12, может мимикрировать диабетическую полинейропатию, что затрудняет диагностику и лечение. В данной статье рассматривается неэффективность обычного измерения уровня витамина В12 в крови как единственного критерия для оценки состояния пациентов с В12-

дефицитной полинейропатией и подчеркивается значение метаболитов витамина В12, таких как гомоцистеин и метилмалоновой кислоты. Целью нашего исследования было изучение взаимосвязи дефицита витамина В12 у пациентов сахарным диабетом 2 типа с метаболитами витамина В12 (гомоцистеин и ММК). Материалы и методы. Мы провели одномоментное исследование с участием 39 пациентов с СД 2 типа, принимавших в качестве сахароснижающего препарата Метформин в течение не менее 6 месяцев. Результаты и обсуждение. Средний возраст обследованных составил $60,7 \pm 10,0$ лет, средняя длительность СД $7,2 \pm 5,4$ года, средняя длительность приема Метформина $5,5 \pm 4,7$ лет в средней дозе $1466,7 \pm 544,9$ мг в сутки. У всех пациентов был выявлен дефицит витамина В12 – средний уровень витамина В12 в крови составил $135,7 \pm 40,4$ пг/мл (при норме 197-771 пг/мл). Средний уровень гомоцистеина составил $12,8 \pm 2,6$ мкмоль/л (норма 0,5-8,0 мкмоль/л), средний уровень метилмалоновой кислоты – $342,2 \pm 139,0$ пг/мл (норма 0-400 пг/мл). Измерение уровня витамина В12 в крови не является надежным индикатором дефицита, особенно при наличии полинейропатии, мимикрирующей диабетическую. Для точной диагностики и эффективного лечения необходимо использовать многофакторный подход, включая функциональные тесты, мониторинг гомоцистеина и клинические оценки. Это позволит улучшить качество жизни пациентов и снизить риск необратимых неврологических повреждений.

Ключевые слова: витамин В12, гомоцистеин, метформин, метилмалоновая кислота, сахарный диабет 2 типа, полинейропатия.